

Индукция методи ва унинг Фрэнсис Бэкон эпистемологиясидаги ўрни

Аминова Наргиза Шарифовна
Ўзбекистон Республикаси ИИВ
Академияси ўқитувчиси

АННОТАЦИЯ

Аннотация. Мазкур мақолада Ф.Бэконнинг эпистемологик изланишлари, илмий билиш методлари ва уларнинг Янги давр фалсафасидаги ўрни масалалари тадқиқ қилинади.

Бэкон табиатни шундайлигича ўрганиш ғоясини илгари сурган. Схоластика ва антик давр фалсафаси, айниқса Платон ва Аристотель билиш предметини ғоя, шаклдан, яъни субъектив тасаввурлардан келтириб чиқаришган. Бэкон уларни рад этади ва тадқиқот марказига табиатни қўяди. Мавзуда ушбу назарий-фалсафий қарашлардаги зиддиятлар очиқ берилган.

Калит сўзлар: индукция, дедукция, эксперимент, аксиома

Аннотация. В данной статье рассматриваются эпистемологические исследования Ф. Бэкона, научные методы познания и их роль в философии Нового времени.

Бэкон предложил идею изучения природы как таковой. Схоластика и античная философия, особенно Платон и Аристотель, выводили предмет познания из идей, форм, т. е. из субъективных восприятий. Бэкон отвергает их и ставит природу в центр исследований. В теме раскрываются конфликты в этих теоретико-философских воззрениях.

Ключевые слова: индукция, дедукция, эксперимент, аксиома

Annotation. This article discusses the epistemological studies of F. Bacon, scientific methods of cognition and their role in the philosophy of modern times.

Bacon proposed the idea of studying nature as such. Scholasticism and ancient philosophy, especially Plato and Aristotle, derived the object of knowledge from ideas, forms, that is, from subjective perceptions. Bacon rejects them and puts nature at the center of research. The topic reveals conflicts in these theoretical and philosophical views.

Keywords: induction, deduction, experiment, axiom

Фалсафа тарихида Бэконнинг индукция методи баъзан “янги индукция методи”[1] деб ҳам аталади. Бу билан Бэконнинг индукция методи ундан олдинги индуктив қарашлардан фарқ қилиши таъкидланади.

Мантиқ нуқтаи назаридан қараганда, кашфиётлар илмий-амалий фаолиятнинг қонуний натижаларидир, ҳеч бир ихтиро, кашфиёт тасодифий яратилмайди. Бу эса тадқиқотчидан мантиқ қонунларига амал қилувчи йўллардан, инструментлардан фойдаланишни яхши билишни тақозо қилади. Бундай йўллар, инструментлар индукция ва экспериментлардир.

Маълумки, билиш жараёни ҳиссий идрокдан бошланади[2]. Бироқ ҳиссий идрок тўғри хулосаларга, аксиомаларга олиб келавермайди. Шунинг учун ҳиссий идрок илмий билишнинг кафолати бўлолмайди. Бу ўринда ҳиссий идрок ва ақлий идрокни назорат қилиш имконини берувчи усул зарур. Бэконнинг қайд этишига мувофиқ шундай усул – индукциядир[3].

Бэкон антик давр фалсафасини таҳлил қилар экан, ўзининг методологиясини “янги логика” деб атайди. Эски мантиқ билан янги мантиқ ўртасидаги фарқ уч нарсада кўзга ташланади: “мақсаднинг ўзида, исбот қилиш тартибида ва тадқиқот бошида”.

Янги мантикнинг мақсади исбот қидириш эмас, балки санъатдир (яъни “позитив натижа”га етишдир); асосий қоидага мос келадиган нарсани эмас, балки ушбу қоиданинг ўзини топишдир; тахминий асосни эмас, балки амалиёт учун зарур асосни излашдир. Эски мантиқ мулоҳазалар, қарши фикрлар, танқид, раддия орқали рақиб томонни мот қилишга, янги мантиқ эса амалий эҳтиёжга, амал орқали табиатни билишга интилади. Кўриниб турибдики, индукция методи ҳиссий идрокни рад этмайди, аммо у билан чекланиб, интуиция поғонасида қолиб кетмайди; у ҳиссий идрок орқали табиатга келади ва амалиётга қўшилади. Эски мантиқ эса ҳиссий билишдан тўғри умумий хулосаларга келади, натижада хусусий фикр-мулоҳазаларни аксиома тарзида тақдим этади, ўртадаги табиатни, табиатни англашга қаратилган экспериментларни тан олмайди. У таянадиган индукцияда Бэкон, “гўдакларга хослик” бор, деб ёзади. “Аммо фанга шундай индукция шакли зарурки, у тажрибада бўлиниш ва танлашни амалга ошириб, зарур хулосалар ва саралаш орқали керакли хулосаларга олиб келсин”. Чунки тажрибага, синовларга таянган “ақлу идрок фақат индукциянинг қонуний шакли орқали ҳукм чиқариши мумкин”.

“Индукция деганда айрим-айрим фактларни, конкрет далилларни ўрганиш асосида умумий хулосалар чиқариш методи тушунилади”. Аммо индукция илмий билишнинг ягона усули эмас. Фактлар янги аксиомалар олиб келиши мумкин бўлганидек, янги аксиомалар ҳам давр, вақт ўтиши билан қайта кўриб чиқилиши, ҳатто рад этилиши мумкин. Лекин “ҳар қандай билимлар, улар қанчалик мавҳумлашмасин, оламни тажрибавий идрок этишдан келиб чиқади”.

Юқоридагилардан маълум бўлдики, индукция шунчаки билиш усули, методи эмас, у билим йўқ жойдан билим, янги фактлар ва аксиомалар олиш усулидир. Бэкон, агар факт бўлса, энг чалкаш жиной ишни ҳам ечиш мумкин, деб ҳисоблайди ва ушбу фикридан келиб чиқиб, ўзининг индуктив диалектикасини “кесишган саволлар”га, табиатни тадқиқ қилишни фуқаролик жараёнига, фуқаровий ва қонунлаштирилган ҳуқуқлар тўпламини табиат қонунларига, олимлар ва юристларнинг изоҳларини эса, фикрлар, гипотезалар, спекуляцияларга қиёслайди. Шу тариқа Бэкон, индуктив билишнинг амалиётга, табиатга йўналтирилган усул эканини очиб берди. Ақлу

идрокнинг объектини билиш жараёнига фаол аралашшига даъват этиш Бэкон эпистемологияси ва Янги давр фалсафасидаги энг муҳим хусусиятдир.

Индукция нафақат излаш (изланиш) усули, худди шунингдек, у излаб топилган нарсани танқидий таҳлил қилиш, эски, қотган фикрлардан халос бўлиш, “типик ҳолларни ўрганиш”[4] ҳамдир. Изланиш жараёни маълум фикрларни такрорлаш, уларни қайта кашф этиш (аслида шундай бўлмаслигига ҳеч ким кафолат беролмайди, чунки илм-фан гоҳо эски, унутилган фикрларни ҳам қайта кашф этиши мумкин. Минг афсуски, Бэконнинг ўйи, фикри мутлақ янги нарсаларни кашф этиш жараёнларига қаратилгандир) эмас. Бэкон танқидий таҳлилга қатъий талаблар қўяди – энг ишончли, энг аниқ, энг ҳақиқий фактлар, яъни “қаттиқ негиз” қолиши ва аксиомага ўтиши лозим. Ана шунда аксиома ишончли, хулосалар синовлардан ўтган, “типик ҳоллар” топилган бўлади.

Бэкон эпистемологияси, индукция объектлар “оддий сифатлар”ининг шаклини ёки жисмларнинг “табиат” деб аталган бўлақларга ажралишини ўрганади, деб эътироф этади. Масалан, эпистемологик талабга кўра индукция тилла, сув ёки ҳавонинг нима учун тилла, сув ёки ҳаво эканини эмас, балки уларнинг қалинлиги, жипслиги, оғирлиги, ранги, иссиқлиги ёки совуқлиги, енгиллиги каби сифатларини ўрганади. Ушбу ички сифатлар объектларнинг табиатини ёки табиатга хос воқелик эканини, яъни умумийга чиқишини кўрсатади. Хусусийдан умумийга, яъни индуктив билишдан дедуктив билишга ўтиш орқали билиш жараёни маълум бир яқунга етади. Аслида бу аналитик усулдир. Нарсаларнинг сифатларини таҳлил қилиш орқали уларнинг умумий табиатига ёки умумий шаклига келиш кейинчалик эпистемологиянинг, айниқса инглиз фалсафий эмпиризмнинг анъанасига айланди[5].

Бэконнинг фикрига кўра, тажриба ақлу идрок нуқтаи назаридан ёндашиш, у рационал ташкил этилиши зарур[6]. Шунинг учун ҳам тажриба ва экспериментлар қайта-қайта синаб кўрилиши, ақлу идрок чиқарадиган хулосалар, аксиомалар объектларнинг хусусиятларини ўрганиш жараёнларида тўлдириб берилиши зарур. Айнан ушбу ғоя

К.Поппернинг танқидий рационализм методига асос бўлиб хизмат қилган. Демак, объектлар, борлиқ ҳам, ақлу идрокнинг изланишлари ҳам чексиздир.

Тадқиқотчилар кўпинча Бэконинг индукциясига эътибор берадилар, ваҳоланки, индукция ва дедукция файласуф эпистемологиясида уйғун, бир-бирини тўлдириб келади.

Индуктив билишдан дедуктив билишга ўтиш Бэкон эпистемологиясидаги янги ёндашувдир. Бу ўринда Бэкон дедуктив ёндашишни рад этади ёки бирламчи қилиб индукцияни қўяди деган хулосага келмаслик лозим. Файласуф индукция ва дедукция масалаларини муҳокама қилмайди, аммо нарсаларнинг, табиатнинг ички сифатларини ўрганиш орқали уларнинг ташқи шаклига, шакли орқали эса моҳиятига ёки янги сифатига қайтиб келиш унинг эпистемологиясига хос хислатдир. Бэкон даврида илм-фаннинг ўзи индукция ва дедукция методларини назарий-фалсафий муаммо сифатида тадқиқ қилишга тайёр эмас эди. Улар кейинчалик XIX асрга келиб фалсафада ўрганила бошланди. Шунда ҳам бу борада нафақат ретроспектив, шу билан бирга илмий-техник ривожланиш таъсирида рўй берган ўзгаришлар, илмий изланишлар нуқтаи назаридан тадқиқотлар олиб борилмаган. К.Поппернинг назарий-фалсафий изланишлари эса энди эътироф этилмоқда.

К.Поппер Бэконни классик эмпиризмнинг асосчиларидан бири деб билади. Унинг фикрига кўра, Англиядаги Бэкон, Локк, Беркли, Юм ва Милл асос солган фалсафа мактаби – эмпиризм билан Декарт, Спиноза ва Лейбниц асос солган Европа континентал фалсафаси – рационализм (интеллектуализм) ўртасидаги баҳс илмий билишдаги асосий йўналишлар ҳисобланади. Эмпиризм тарафдорлари эпистемологик изланишлар марказига кузатувни, рационализм намоёндалари эса интеллектуал интуицияни қўяди.[7] Аммо, К.Поппер фикрига кўра, улар адашади, чунки “кузатувни ҳам, ақлу идрокни ҳам билим манбаи ҳисоблаш мумкин эмас”. Аммо ушбу “ёлғон эпистемология тарихда учрамайдиган интеллектуал ва ахлоқий революцияларнинг асосий илҳомчиси бўлди. У кишиларни мустақил фикрлашга ўргатди. У билим орқали ўзини ва бошқаларни қулликдан ва изтироблардан халос қилишига умид уйғотди. У замонавий билимнинг ривожланишига имкон берди. У

виждон эркинлиги, индивидуализм ва инсон фахр-ифтихорининг негизига айланди, умумий таълимга талаб ва эркин жамият ҳақида янги орзуни юзага келтирди. У кишиларга ўзи ва бошқалар учун масъуллиқ ҳиссини сингдирди ва нафақат ҳаётини, шу билан бирга бошқалар, ён-атрофдагилар учун ҳам шарт-шароитни яхшилашга интилиш туғдирди”[8]. Бэкончилик ва декартчиликнинг ижтимоий-маънавий тараққиётга, умумтаълимнинг, эркин фикрлашнинг ривожланишига бетакрор таъсирини К.Поппер рад этмайди. Аммо, унинг фикрига кўра, Бэкон ҳар ким билими, илмга интилиши билан ҳақиқатга етиши мумкин, деган ғояни илгари суриб адашди. Бэкон назарида ҳақиқат мавжуд, у табиатдадир; агар инсон илмий методларни ўзлаштиради, тажрибалар, экспериментлар ўтказса, у ҳақиқатга етиши мумкин. Бундай қараш фанатизмни, авторитетга сиғинишни келтириб чиқаради. “Ҳақу ҳақиқат, - деб ёзади К.Поппер, - одатда ҳеч аён эмас. Шунинг учун назарда тутилаётган ҳақу ҳақиқат нафақат талқин ва тасдиқни, шунингдек қайта талқин ва қайта тасдиқни тақозо қилади. Демак, ушбу ҳақиқатни ҳар куни эълон қилиш ва тасдиқлаш учун авторитет талаб қилинади, шу тариқа ҳақу ҳақиқат ўзбошимчалиқ билан ўрнатилади”[9]. Ҳақу ҳақиқатга етолмаслик эса пессимизмга сабаб бўлади. Файласуфлар кишилардаги пессимизмни оптимизм билан алмаштириш учун қандайдир ғояларга, келажакка, билимга ишонишни тарғиб этиб келадилар. Платон пессимизми “айдос” – идея, ғоянинг муқаддаслигига, барқарорлигига асосланган. “Худо – билим манбаи”. Платоннинг ушбу фикрини Бэкон “**Билим – куч**” деб ўзгартирган. Лекин Платонда илоҳийлик билим манбаидир, шу тариқа у ҳақу ҳақиқатни мавҳум объект, деб билади. Бэконда билим, билиш мумкин объект манбаидир. Унда инсон ақлу идрокига ишонч мавжуд. “Бэкон (ҳамда Аристотель) индукцияси, - деб хулоса чиқарди К.Поппер, - моҳиятига кўра, Сукрот майевтикасидир, яъни намоён ҳақу ҳақиқатни англашга ёки очиқ Табиат китобини ўқишга ақлу идрокни тайёрлашдир”[10]. Бэконнинг Табиати Платоннинг худосига, “айдос”ига айнандир. Бу таъсир Бэконнинг гоҳ Табиатни улуғлаганида, гоҳ илоҳийни тан олганида, дуализмида намоён бўлади.

Бэкон фалсафани “илмий билиш методи” билан қуроллантирди, шу тариқа фалсафага унга таянадиган бўлди. Илмий-техникавий ўзгаришлар даври энди бошланаётганда, мавжуд илм соҳаларини глобал воқелик сифатида ўрганиш тажрибаси ҳали йўқ пайтда, схоластика авж олиб, мустақил изланиш деярли таъқиқланганида дадил экспериментлар ўтказиб, уларни илмий-фалсафий муаммо сифатида қўйиш ҳам жасорат эди. Бэкон ушбу муаммони нафақат илм-фан олдига қўйди, уни индукция ва эксперимент орқали ечиш йўлини ҳам кўрсатиб берди. Тўғри, бу йўл камчиликлардан холи эмас, лекин унда экспериментлар орқали билиш жараёнини такомиллаштириш мумкинлигига умид, ишонч бор. Унинг ўзи таъкидлаганидек, “кашфиётлар санъати кашфиётлар билан бирга ўсиши мумкин”. Ушбу фикрнинг тўғрилигини кейинги илмий-техник ва назарий-фалсафий фанлар тараққиёти ҳам асослади. Шунинг учун ҳам, тажриба, эксперимент орқали билишнинг зарурлигини илгариги фалсафа тарихида Бэконга тенг келадиган шахс учрамайди[11].

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Қаранг: Котарбинский Т. Бэкон о будущем науки//Избр. произ. –М.: Изд.ин.лит-ры, 1963, -С.114; Субботин А.Л. Френсис Бэкон. –М.: «Мысль», 1971 ва б.
2. Қаранг: Абстрактлик ва конкретлик диалектикаси. –Т.: “Фан”, 1978. -75 б.
3. Қаранг: Бэкон Ф. Сочинения в двух томах. Т.1. –М.: “Мысль», 1977. –С.70.
4. Қаранг: Антонов Г.В. От формальной логике к диалектике. – М.: “Высшая школа”, 1971. – С. 44.
5. Субботин А.Л. Френсис Бэкон. –М.: “Мысль”, 1974. – С. 95.
6. Қаранг: Макаров М.Г. Развитие понятий и предмета философии в истории ее учений. – ленинград, “Наука”, 1982. – С. 78.
7. Қаранг: Макаров М.Г. Развитие понятий и предмета философии в истории ее учений. – Ленинград, “наука”, 1982. – С. 76-89.
8. Поппер К. Предположение и опровержения. Рост научного знания. –М.: Изд. АСТ-ЕРМАК, 2004. –С.16-17.

9. Поппер К. Предположение и опровержения. Рост научного знания. –М.: Изд. АСТ-ЕРМАК, 2004. –С.24.
10. Бэкон Ф. О мудрости древних // Сочинения в двух томах. Т.2. –М.: “Мысль», 1978. –С.258.
11. Михаленко Ю.П. Бэкон и его учение. –М.: “Наука”, 1975. –С.202.